

A Vida Moderna e a Alimentação *Fast Food*: entre o acesso e as escolhas alimentares

Betina Ivana Terra Azevedo Arenari, Mauro Macedo Campos

As práticas alimentares podem ser influenciadas por diversos fatores, como questões socioculturais e aspectos do sistema alimentar. O presente estudo tem como objetivo realizar uma revisão bibliográfica acerca do tema da alimentação e a comensalidade, ampliando a compreensão sobre os aspectos das práticas alimentares que sofreram modificações na atualidade. O conceito de “comensalidade contemporânea” aponta mudanças no comportamento alimentar e seus novos significados. Com o processo de urbanização e o desenvolvimento científico-tecnológico apropriado pela indústria alimentar, as tradições e o saber das preparações culinárias perderam sua valorização em detrimento do conhecimento tecnológico. Apesar das preocupações com uma alimentação saudável, os indivíduos convivem com informações conflitantes divulgadas nos sites e redes sociais associadas às estratégias de publicidade da indústria, o tempo escasso para o planejamento e preparo alimentar, e as dificuldades no acesso econômico e físico a alimentos naturais. O consumo de alimentos ultraprocessados tem aumentado por apresentarem conveniência e praticidade, além de terem maior validade nas prateleiras a partir da adição de conservantes. Adicionalmente, observa-se uma tendência à individualização dos rituais alimentares, o aumento de refeições fora de casa e a presença de alimentos de diferentes origens globais. Desse modo, o conjunto desses fatores acaba trazendo desafios na busca pela prevenção e redução de vários reflexos desfavoráveis em saúde.

Palavras-chave: Sistemas alimentares; práticas alimentares; alimentos ultraprocessados; modernidade.

Instituição de fomento: CAPES/ UENF.